

**Pesquisa Populacional do Bairro Morro da Liberdade em Manaus-AM:
Relato de Experiência sobre Território, Comunidade e Segurança Pública**

***Population Survey of the Morro da Liberdade Neighborhood in Manaus-AM:
An Experience Report on Territory, Community, and Public Security***

***Investigación Poblacional del Barrio Morro da Liberdade en Manaus-AM:
Relato de Experiencia sobre Territorio, Comunidad y Seguridad Pública***

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20547108>

Submetido em: 18/05/2026

Aceito em: 21/05/2026

Publicado em: 04/06/2026

Regino Campelo Neto

Graduação em Licenciatura em Geografia
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ campeloneto2022@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/5104476216494054>

 <https://orcid.org/0009-0007-2573-1669>

Paola Verri de Santana

Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP)
Professora da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ pvsantana@ufam.edu.br

 <http://lattes.cnpq.br/4991014556040442>

 <https://orcid.org/0000-0001-7725-9190>

Alexandre Carvalho Diogenes

Graduação em Licenciatura em Geografia
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ carvalhodiogenesalexandre@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6773191205338119>

 <https://orcid.org/0009-0007-2657-1724>

Resumo: O presente artigo apresenta um relato de experiência extensionista desenvolvido no bairro Morro da Liberdade, localizado na Zona Sul de Manaus-AM, com o objetivo de compreender aspectos populacionais, socioeconômicos e a percepção comunitária acerca dos principais problemas locais. A pesquisa foi realizada por meio da integração entre escola, comunidade e investigação científica. Realizou-se o levantamento bibliográfico e documental, e análise de dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), observação territorial e aplicação de questionários junto aos moradores do bairro. A coleta de dados contou com a participação de estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental II, que atuaram como mediadores da pesquisa junto às suas famílias. Os resultados mostram mudanças na estrutura demográfica do bairro, caracterizadas pela redução da população jovem e pelo aumento da população idosa, indicando um processo de envelhecimento populacional. Quanto à percepção dos moradores, a segurança pública foi apontada como a principal problemática local, seguida por questões relacionadas à infraestrutura urbana, saneamento e assistência à saúde. Assim, este artigo apresenta o potencial da extensão universitária como ferramenta de aproximação entre conhecimento científico e realidade social, ao fortalecer a participação comunitária, a formação cidadã dos estudantes e a compreensão crítica das dinâmicas territoriais presentes no espaço urbano.

Palavras-chave: Extensão universitária; Território; Segurança pública; Comunidade; Demografia.

Abstract: This article presents an extension experience report carried out in the Morro da Liberdade neighborhood, located in the South Zone of Manaus, Amazonas, Brazil, with the objective of understanding demographic, socioeconomic, and community perceptions regarding local issues. The study was developed through the integration of school, community, and scientific research. Bibliographic and documentary research, analysis of census data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), territorial observation, and questionnaires administered to residents were conducted. Data collection involved 8th-grade students, who acted as research mediators within their families. The results revealed changes in the neighborhood's demographic structure, characterized by a decline in the young population and an increase in the elderly population, indicating a process of demographic aging. Regarding residents' perceptions, public security was identified as the main local concern, followed by issues related to urban infrastructure, sanitation, and health care services. Therefore, this study highlights the potential of university extension activities as a means of connecting scientific knowledge with social reality, strengthening community participation, students' civic education, and the critical understanding of territorial dynamics in urban spaces.

Keywords: University extension; Territory; Public security; Community; Demography.

Resumen: El presente artículo presenta un relato de experiencia extensionista desarrollado en el barrio Morro da Liberdade, ubicado en la Zona Sur de Manaus-AM, con el objetivo de comprender aspectos poblacionales, socioeconómicos y la percepción comunitaria sobre los principales problemas locales. La investigación se realizó mediante la integración entre escuela, comunidad e investigación científica. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica y documental, el análisis de datos censales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la observación territorial y la aplicación de cuestionarios a los residentes del barrio. La recolección de datos contó con la participación de estudiantes del 8.º año de la Educación Fundamental II, quienes actuaron como mediadores de la investigación junto a sus familias. Los resultados muestran cambios en la estructura demográfica del barrio, caracterizados por la reducción de la población joven y el aumento de la población adulta mayor, lo que indica un proceso de envejecimiento poblacional. En cuanto a la percepción de los habitantes, la seguridad pública fue señalada como el principal problema local, seguida por cuestiones relacionadas con la infraestructura urbana, el saneamiento y la atención de la salud. Así, este artículo evidencia el potencial de la extensión universitaria como herramienta de aproximación entre el conocimiento científico y la realidad social, fortaleciendo la participación comunitaria, la formación ciudadana de los estudiantes y la comprensión crítica de las dinámicas territoriales presentes en el espacio urbano.

Palabras clave: Extensión universitaria; Territorio; Seguridad pública; Comunidad; Demografía.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa-extensionista desenvolvida junto à comunidade do bairro Morro da Liberdade, localizado no município de Manaus, Amazonas, com foco na análise das principais problemáticas sociais que afetam a população local. A investigação foi estruturada a partir de uma abordagem interdisciplinar, que contempla diferentes etapas metodológicas que envolveram a caracterização demográfica da população por meio da análise de pirâmides etárias, a realização de entrevistas com moradores, estudantes e profissionais de uma instituição de ensino situada no bairro, bem como a análise do contexto socioespacial em seu entorno. Além disso, buscou-se identificar e examinar ações e políticas públicas relacionadas à principal problemática evidenciada durante a pesquisa, a saber, a segurança pública. Com base nos dados coletados e nas análises realizadas, foi elaborada e executada uma ação de devolutiva à comunidade, visando contribuir para o fortalecimento do diálogo entre universidade e sociedade e para a construção de estratégias de enfrentamento das demandas identificadas.

Para a fundamentação teórica e contextualização da pesquisa, foram utilizados dados do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estudo *Geografia do Crime e do Medo: Criminalidade e Violência em Manaus*, de Caroline Félix Cruz (2022)¹, informações históricas sobre o bairro disponibilizadas por Rogelio Casado (2009) em plataforma digital, documentos legislativos municipais e dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. O conjunto dessas fontes possibilitou uma compreensão ampliada das dinâmicas sociais, históricas e territoriais que influenciam a realidade do Morro da Liberdade, contribuindo para a análise crítica dos desafios enfrentados pela comunidade e das possibilidades de intervenção social.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo apresenta um relato de experiência de natureza extensionista desenvolvido no bairro Morro da Liberdade, localizado na Zona Sul de Manaus-AM. A ação foi fundamentada na integração entre escola, comunidade e pesquisa, perspectiva que reconhece a participação ativa dos sujeitos na construção do conhecimento e na compreensão da realidade local. Conforme Braga e Braga (2026), a pesquisa científica deve articular diferentes procedimentos metodológicos de forma ética e contextualizada, possibilitando a aproximação entre a produção do conhecimento e as demandas sociais. Nesse sentido, a proposta buscou utilizar a escola como espaço mediador para o desenvolvimento de práticas investigativas voltadas à análise das características populacionais, socioeconômicas e dos principais problemas identificados pela comunidade.

Inicialmente, realizou-se levantamento bibliográfico e documental para a caracterização histórica, demográfica e socioeconômica do bairro, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/SIDRA), informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), além de estudos relacionados à violência urbana em Manaus.

Em seguida, foi realizada a caracterização territorial do bairro por meio de observação direta e do uso de geotecnologias, como Google Earth e Google Maps. Também foram elaboradas pirâmides etárias referentes aos anos de 2000 e 2010, com base nos dados censitários do IBGE.

A coleta de dados ocorreu entre os dias 1º e 5 de julho de 2024, por meio da aplicação de questionários semiestruturados junto aos moradores do bairro. A ação teve como ponto de

¹Caroline Félix Cruz desenvolveu a dissertação de Mestrado, na qual analisa a criminalidade e a violência na cidade de Manaus, com ênfase nos crimes que resultam em morte, grave violência e sensação de medo na população. A pesquisa aborda crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, incluindo homicídio doloso, latrocínio, roubo, tráfico de drogas, crimes sexuais e violência contra a mulher, destacando como essas práticas contribuem para a formação de territórios marcados pelo medo e pela criminalização social.

apoio uma escola pública estadual de Ensino Fundamental II. Participaram estudantes de duas turmas do 8º ano, que atuaram como mediadores da pesquisa ao aplicar os questionários em suas residências. Ao final, foram obtidos 50 questionários válidos.

Após a tabulação dos dados, identificou-se a segurança pública como principal problema apontado pelos participantes. A partir desse resultado, realizou-se levantamento de programas, ações e políticas públicas relacionadas à temática, com destaque para iniciativas desenvolvidas pela SSP-AM, Polícia Militar e Polícia Civil.

Como etapa final, foi realizada uma ação de devolutiva à comunidade escolar, em 26 de julho de 2024, na qual foram apresentados e discutidos os resultados da pesquisa com os estudantes participantes. Essa atividade permitiu compartilhar os conhecimentos produzidos e fortalecer a relação entre escola, comunidade e universidade.

3. O MORRO DA LIBERDADE

O bairro Morro da Liberdade (Figura 1), localizado na Zona Sul do município de Manaus, possui uma área aproximada de 71,37 hectares (0,7137 km²). Sua ocupação remonta ao final do século XIX, período em que a capital amazonense experimentava intenso crescimento populacional impulsionado pelo ciclo da borracha. De acordo com Casado (2009), a formação inicial do bairro esteve associada à chegada de migrantes oriundos, principalmente, do estado do Maranhão e de municípios do interior do Amazonas, atraídos pelas oportunidades econômicas oferecidas pela expansão da economia gomífera.

Figura 1. Localização do bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul do município de Manaus/AM.

Fonte: Google Earth (2024), adaptado pelos autores.

Originalmente denominado Morro do Tucumã, o local apresentava características geográficas favoráveis à fixação populacional, sobretudo em razão de sua proximidade com a margem do Rio Negro e com áreas portuárias, elementos que facilitaram a circulação de pessoas e mercadorias e contribuíram para a consolidação do povoamento na região.

O Morro da Liberdade destaca-se, ainda, por sua expressiva herança cultural de matriz africana, aspecto que contribui para a construção da identidade sociocultural do bairro. Seu aniversário é celebrado em 4 de dezembro, data que remonta ao ano de 1892 e coincide com as festividades em homenagem a Santa Bárbara, importante manifestação religiosa e cultural da cidade. Além disso, o bairro possui relevante participação no cenário cultural amazonense, sendo reconhecido por abrigar uma das mais tradicionais e representativas escolas de samba do estado, o que reforça sua importância histórica, social e cultural no contexto urbano de Manaus.

4. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

A caracterização socioeconômica do Morro da Liberdade foi realizada por meio de observações com uso da geotecnologia Google Maps, o que permite identificar a infraestrutura urbana e os principais serviços disponíveis à população local. Embora o bairro possua uma extensão territorial relativamente reduzida quando comparado a outras áreas urbanas de Manaus, observa-se uma oferta de equipamentos públicos e estabelecimentos comerciais, evidenciando sua relevância no contexto socioeconômico da Zona Sul da capital amazonense.

No que se refere aos equipamentos públicos, o bairro dispõe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma praça equipada com academia ao ar livre, uma pista de skate, duas quadras destinadas à prática esportiva, três escolas públicas, sendo uma delas de tempo integral, e uma instituição privada de ensino. No âmbito religioso e cultural, identificou-se a presença de uma paróquia, uma igreja adventista, uma igreja católica, uma igreja evangélica, um terreiro de matriz africana e um cemitério, elementos que refletem a diversidade religiosa e cultural presente na comunidade. Essa pluralidade evidencia a coexistência de diferentes formas de expressão da fé e da espiritualidade, aspecto recorrente em contextos amazônicos marcados pela interação entre distintas tradições religiosas. Braga (2026a) destaca que práticas de cuidado e manifestações de fé vinculadas a matrizes católicas, evangélicas, espíritas e sincréticas constituem importantes elementos da identidade cultural amazônica, demonstrando que diferentes crenças podem coexistir e contribuir para a construção dos vínculos comunitários. Dessa forma, a diversidade religiosa observada no bairro representa

não apenas uma característica cultural, mas também um importante componente das relações sociais estabelecidas no território.

Além dos serviços públicos, o bairro conta com uma rede de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, incluindo clínica veterinária, consultório pediátrico, posto de combustível, empresa de logística, mercearias, açougues, bares, centros de beleza e estética, loja de informática, comércio de peças automotivas, panificadora, academia e outros empreendimentos que atendem às demandas cotidianas dos moradores.

Destaca-se, ainda, a presença de duas unidades do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), que contribuem para a melhoria das condições urbanísticas, ambientais e sociais da região. A importância de iniciativas dessa natureza está associada à preservação dos recursos hídricos e à recuperação de áreas urbanas impactadas pela ocupação desordenada, favorecendo melhores condições de vida para a população. Braga (2026b) destaca que a conservação da água e dos ecossistemas constitui um elemento fundamental para a sustentabilidade ambiental e para o bem-estar das comunidades, especialmente em contextos amazônicos marcados pela forte interação entre sociedade e recursos hídricos. O bairro abriga importantes instituições de caráter esportivo e cultural, como a sede do Libermorro Futebol Clube e a sede do Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, reconhecida como uma das mais tradicionais agremiações carnavalescas do estado do Amazonas.

Quanto à mobilidade urbana, o Morro da Liberdade é atendido por onze paradas de ônibus, algumas localizadas em áreas limítrofes com o bairro Santa Luzia, e por seis linhas de transporte coletivo. Essas linhas garantem a integração do bairro com diferentes regiões da cidade, estabelecendo conexões tanto com áreas próximas, como Centro, Cachoeirinha, Colônia Oliveira Machado e Japiim, quanto com bairros mais distantes, a exemplo de Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, e Cidade Nova, na Zona Norte. Essa rede de transporte contribui para a circulação da população e para o acesso a serviços, comércio e oportunidades de trabalho em diferentes setores urbanos de Manaus.

Os serviços disponíveis no bairro Morro da Liberdade mostram-se um processo de consolidação urbana marcado pela presença de equipamentos públicos, estabelecimentos comerciais, espaços de lazer, instituições educacionais, organizações religiosas e sistemas de transporte que atendem às necessidades da população local. Esses elementos demonstram a capacidade do bairro em oferecer condições básicas de acesso à saúde, educação, mobilidade e convivência social, isso contribui para a dinâmica socioeconômica da região. Apesar dos avanços na estrutura urbana e na oferta de serviços, persistem desafios relacionados à

segurança pública, problemática que se destaca tanto na percepção dos moradores quanto nos indicadores de violência associados à cidade de Manaus. Nesse contexto, a coexistência entre infraestrutura consolidada e questões relacionadas à criminalidade revela a complexidade das dinâmicas urbanas locais, reforçando a necessidade de políticas públicas integradas que articulem desenvolvimento urbano, inclusão social e promoção da segurança cidadã.

5. POPULAÇÃO DO BAIRRO DO MORRO DA LIBERDADE

Com base nos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), as pirâmides etárias referentes aos censos demográficos dos anos de 2000 (Figura 2) e 2010 (Figura 3). A construção dessas pirâmides possibilitou analisar a distribuição da população do bairro Morro da Liberdade segundo sexo e faixa etária, permitindo identificar transformações demográficas ocorridas ao longo da década.

Figura 2. Distribuição da população do bairro Morro da Liberdade por sexo e faixa etária, de 2000.

Fonte: IBGE/SIDRA (2024).

Figura 3. Distribuição da população do bairro Morro da Liberdade por sexo e faixa etária, de 2010.

Fonte: IBGE/SIDRA (2024).

Para fins de análise, a população foi agrupada em três segmentos: base da pirâmide (0 a 19 anos), representando crianças e jovens; corpo da pirâmide (20 a 59 anos), correspondente à população adulta; e topo da pirâmide (60 anos ou mais), representando a população idosa. No ano de 2000, a base da pirâmide era composta por 2.804 homens e 2.984 mulheres, totalizando 5.788 indivíduos. A população adulta somava 3.374 homens e 3.557 mulheres, correspondendo a 6.931 pessoas. Já a população idosa era formada por 363 homens e 517 mulheres, totalizando 880 indivíduos.

Em 2010, observou-se uma redução no contingente de crianças e jovens, que passou a totalizar 4.088 pessoas, sendo 1.987 homens e 2.101 mulheres. A população adulta apresentou pequena redução, passando para 6.770 indivíduos, distribuídos entre 3.257 homens e 3.513 mulheres. Em contrapartida, a população idosa registrou crescimento, alcançando 1.051 pessoas, das quais 426 eram homens e 625 mulheres.

A comparação entre os dois períodos evidencia importantes mudanças na estrutura etária da população local. Entre 2000 e 2010, houve uma redução de aproximadamente 29,4% na população de crianças e jovens, representando uma diminuição de 1.700 indivíduos. A população adulta também apresentou redução, embora menos expressiva, com decréscimo de 161 pessoas. Em sentido oposto, a população idosa aumentou em 171 indivíduos, correspondendo a um crescimento de cerca de 19,4%.

Outro aspecto é a relação entre os grupos etários. Em 2000, a diferença entre a população adulta e a população jovem era de 1.143 indivíduos. Em 2010, essa diferença aumentou para

2.682 pessoas, evidenciando uma diminuição proporcional da população jovem em relação ao contingente adulto. Além disso, observa-se que as faixas etárias adultas apresentam distribuição mais homogênea na pirâmide de 2010, especialmente entre os grupos de 30 a 59 anos, indicando um processo gradual de maturação demográfica da população residente.

Esses resultados sugerem que o bairro Morro da Liberdade acompanhou uma tendência observada em diversas áreas urbanas brasileiras durante o período analisado: a redução das taxas de natalidade e o conseqüente envelhecimento populacional. A diminuição da participação relativa de crianças e jovens, associada ao aumento da população idosa, demonstra uma transição demográfica em curso, caracterizada pela elevação da expectativa de vida e pela redução do crescimento populacional. Tais transformações possuem implicações diretas para o planejamento de políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, assistência social, mobilidade urbana e segurança pública, exigindo estratégias que atendam às novas demandas decorrentes do envelhecimento da população.

Considerando a tendência observada entre 2000 e 2010, estima-se que a população idosa possa ultrapassar 1.300 habitantes em 2030, enquanto a população jovem continue apresentando redução proporcional em relação aos grupos adultos e idosos. Contudo, tais valores devem ser interpretados apenas como estimativas, uma vez que dependem de fatores como migração, natalidade, mortalidade e transformações socioeconômicas locais.

6. ENTREVISTAS E IDENTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS COMUNITÁRIAS

Como parte das atividades extensionistas desenvolvidas neste estudo, a coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários junto aos moradores do bairro Morro da Liberdade. A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 5 de julho de 2024, tendo como ponto de apoio uma escola pública estadual de Ensino Fundamental II, localizada na Rua São Pedro, nº 820 (Figura 4).

Figura 4. Localização da escola como ponto de apoio para a realização da pesquisa no bairro Morro da Liberdade

Fonte: Google Earth (2024), adaptado pelos autores.

A estratégia metodológica adotada buscou ampliar o alcance da pesquisa junto à comunidade local por meio da participação dos estudantes como agentes mediadores do processo investigativo. O questionário (ver anexo) foi aplicado a duas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental, sendo posteriormente encaminhado pelos próprios estudantes para aplicação junto a um membro de suas respectivas famílias. Complementarmente, foram realizadas entrevistas com dois moradores abordados durante atividades de campo realizadas no entorno da escola.

Inicialmente, foram obtidos 53 questionários. Entretanto, considerando que três estudantes residiam fora dos limites territoriais do bairro Morro da Liberdade, seus respectivos questionários foram excluídos da análise, resultando em um total de 50 questionários válidos. A adoção dessa estratégia mostrou-se relevante por possibilitar maior aproximação entre a pesquisa e a realidade vivenciada pelos moradores, favorecendo a obtenção de informações diretamente relacionadas ao contexto local.

Entre as questões presentes no instrumento de coleta de dados, destacou-se a pergunta: **“Qual o principal problema identificado no bairro?”**, considerada a questão-chave para a análise das demandas comunitárias. As respostas obtidas encontram-se sistematizadas na Quadro 1.

Quadro 1. Principais problemas identificados pelos moradores do bairro Morro da Liberdade

Problema	Número de respostas
Segurança pública	28

Estrutura das vias	14
Serviços urbanos e saneamento	12
Assistência à saúde	6

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Os resultados mostram que a segurança pública foi a problemática mais frequentemente mencionada pelos participantes, ou seja, a principal preocupação da comunidade investigada. Em seguida, destacaram-se questões relacionadas à infraestrutura viária, aos serviços urbanos e saneamento básico, bem como à assistência à saúde. Embora o questionário tenha contemplado diferentes aspectos da realidade local, a questão referente à identificação do principal problema do bairro assumiu papel central na presente análise, uma vez que permitiu aprofundar a compreensão acerca das demandas consideradas prioritárias pelos moradores.

Nesse sentido, a predominância das respostas relacionadas à segurança pública revela não apenas a recorrência dessa temática no cotidiano da população, mas também seu impacto sobre a percepção de qualidade de vida e bem-estar dos residentes. Tal resultado orientou o aprofundamento das análises subsequentes, buscando compreender os fatores associados a essa problemática e sua relação com o contexto socioespacial do bairro Morro da Liberdade.

7. SEGURANÇA PÚBLICA

A análise das respostas obtidas por meio dos questionários aplicados aos moradores do bairro Morro da Liberdade mostrou que a segurança pública é a principal problemática percebida pela população. Considerando a recorrência dessa temática nas entrevistas, buscou-se compreender de que forma o poder público tem se posicionado diante das demandas relacionadas à violência urbana e à sensação de insegurança vivenciada pelos moradores.

Foram identificadas iniciativas legislativas e programas institucionais voltados à promoção da segurança pública e ao fortalecimento da relação entre órgãos governamentais e a sociedade. Entre essas destaca-se o Projeto de Lei nº 100/2023 (ver anexo), apresentado no município de Manaus, que propõe a criação da Semana Municipal da Segurança Pública. A proposta tem como objetivo incentivar o diálogo entre instituições de segurança, gestores públicos e comunidades, promovendo debates, ações educativas e a construção de políticas públicas voltadas à prevenção da violência e ao fortalecimento da cidadania.

A relevância dessa iniciativa está relacionada à necessidade de ampliar a reflexão social sobre os diferentes tipos de violência que afetam a população urbana. Conforme destaca Cruz (2022), a criminalidade não produz apenas impactos materiais e estatísticos, mas também

contribui para a construção de territórios marcados pelo medo, pela estigmatização social e pela sensação permanente de insegurança. A autora argumenta que determinados espaços urbanos passam a ser associados à violência, influenciando a forma como são percebidos tanto por seus moradores quanto pela população externa.

Essa realidade foi observada durante as atividades de campo realizadas no Morro da Liberdade. Os dados obtidos por meio das entrevistas mostram que a criminalidade e a percepção de insuficiência do policiamento constituem fatores diretamente associados ao sentimento de insegurança experimentado pelos moradores. A segurança pública emerge não apenas como uma questão relacionada à repressão criminal, mas também como um elemento que influencia a qualidade de vida, a utilização dos espaços públicos e as relações sociais estabelecidas no território.

Ao mesmo tempo em que a população manifesta preocupações em relação à violência, observa-se a existência de iniciativas políticas e institucionais voltadas à prevenção e ao enfrentamento dessa problemática. Nesse sentido, além das proposições legislativas, destacam-se programas permanentes desenvolvidos pelos órgãos de segurança pública do Estado do Amazonas, os quais buscam atuar tanto na prevenção quanto na educação para a cidadania, especialmente junto ao público infantojuvenil.

O Quadro 2 apresenta alguns dos principais programas sociais vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), à Polícia Militar e à Polícia Civil, que possuem como foco a prevenção da violência, o combate ao uso de drogas e o fortalecimento dos vínculos comunitários.

Quadro 2. Programas sociais vinculados aos órgãos de segurança pública do Estado do Amazonas

Instituição	Programa
SSP-AM	Previne – Programa voltado à redução da violência e à prevenção do uso de drogas em comunidades (2003).
SSP-AM	Projeto DPV nas Escolas – Ações educativas para prevenção da violência e do uso de drogas no ambiente escolar (2018).
Polícia Militar	PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, desenvolvido em escolas por policiais militares (2002).
Polícia Militar	Formando Cidadão – Programa voltado à inclusão social de crianças e adolescentes por meio de atividades esportivas, recreativas e educativas (1997).
Polícia Civil	Pró-Vida – Programa de prevenção ao uso de entorpecentes e promoção da

cidadania junto às escolas públicas (1998).

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), 2024.

A existência desses programas demonstra que as políticas públicas de segurança não se limitam às ações repressivas, abrangendo também estratégias preventivas e educativas voltadas à redução dos fatores de risco associados à violência. Contudo, a predominância da segurança pública como principal preocupação apontada pelos moradores sugere que ainda persistem desafios relacionados à efetividade dessas ações no cotidiano da comunidade. Assim, torna-se necessário fortalecer iniciativas que promovam a ocupação positiva dos espaços urbanos, a participação comunitária e a integração entre instituições públicas e população local, visando à construção de ambientes mais seguros e socialmente inclusivos.

8. DEVOLUTIVA À COMUNIDADE

Como etapa final das atividades extensionistas desenvolvidas neste estudo, realizou-se, no dia 26 de julho de 2024, uma ação de devolutiva dos resultados obtidos junto à comunidade participante da pesquisa. A atividade ocorreu em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental da escola utilizada como campo de investigação, envolvendo os mesmos estudantes que atuaram como mediadores na aplicação dos questionários junto às suas famílias (Figura 4).

A realização dessa atividade teve como objetivo socializar os resultados da pesquisa, promovendo o retorno das informações produzidas à comunidade escolar e fortalecendo o vínculo entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, os estudantes puderam compreender a relevância de sua participação no processo investigativo e refletir sobre as problemáticas identificadas no contexto em que vivem.

Figura 3. Ação de devolutiva da pesquisa aos estudantes da escola pública do bairro Morro da Liberdade

Fonte: Acervo dos autores (2024).

Cabe destacar que a devolutiva foi articulada ao planejamento pedagógico desenvolvido durante o Estágio Curricular Supervisionado realizado na instituição. Ao longo do mês de junho, foram trabalhados conteúdos relacionados à dinâmica populacional, estrutura etária, qualidade de vida e aspectos socioeconômicos da América Latina. Essa abordagem possibilitou a integração entre os conteúdos curriculares e a realidade local, favorecendo a aplicação dos questionários e a posterior discussão dos resultados obtidos.

Durante a aula, foram apresentados e debatidos os principais achados da pesquisa, incluindo a caracterização demográfica da população do bairro Morro da Liberdade, seus aspectos socioeconômicos e a percepção dos moradores acerca dos principais desafios enfrentados pela comunidade, com destaque para a questão da segurança pública. Como recurso didático complementar, utilizou-se o livro didático adotado pela escola, estabelecendo relações entre os conceitos trabalhados em sala de aula e os dados produzidos pela pesquisa.

A atividade permitiu que os estudantes relacionassem o conhecimento científico à realidade do território em que estão inseridos, estimulando a reflexão crítica sobre questões sociais que impactam diretamente seu cotidiano. Além disso, a devolutiva reforçou o caráter participativo da pesquisa extensionista, ao garantir que os resultados produzidos retornassem à comunidade, contribuindo para a construção coletiva do conhecimento e para o fortalecimento do protagonismo estudantil no processo de investigação social.

9. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos evidenciam que o bairro Morro da Liberdade apresenta

características típicas de áreas urbanas consolidadas, reunindo infraestrutura básica, serviços públicos, estabelecimentos comerciais e equipamentos de uso coletivo. Entretanto, a presença desses elementos não foi suficiente para eliminar a percepção de vulnerabilidade relatada pelos moradores, demonstrando que a qualidade de vida urbana não depende exclusivamente da oferta de serviços, mas também da forma como os indivíduos se apropriam e experienciam o território. Nesse contexto, Arruda, Aleixo e Castro (2026) destacam que as condições do espaço urbano, incluindo aspectos relacionados à infraestrutura, organização territorial e ambiente construído, exercem influência direta sobre o bem-estar da população. Assim, a percepção dos moradores do Morro da Liberdade sugere que a existência de equipamentos urbanos, embora importante, não garante por si só a sensação de segurança, conforto e qualidade de vida, evidenciando a necessidade de políticas públicas que considerem tanto as dimensões físicas quanto as dimensões sociais do território.

A predominância da segurança pública como principal preocupação dos participantes revela que o medo e a sensação de insegurança constituem fatores que influenciam diretamente a relação da população com os espaços urbanos. Nesse contexto, o território deixa de ser compreendido apenas como uma delimitação geográfica e passa a ser entendido como um espaço de vivências, experiências e relações sociais. Conforme discutido por Cruz (2022), a criminalidade pode contribuir para a formação de territórios marcados pelo medo, nos quais a percepção de risco interfere na circulação das pessoas, na utilização dos espaços públicos e no fortalecimento dos vínculos comunitários.

Outro aspecto relevante refere-se à divergência entre a existência de programas institucionais voltados à prevenção da violência e o reduzido conhecimento da população acerca dessas iniciativas. Esse resultado sugere que um dos desafios das políticas públicas contemporâneas não está apenas na criação de programas sociais, mas também na ampliação dos mecanismos de divulgação e aproximação com as comunidades atendidas. A efetividade de uma política pública depende, em grande medida, da capacidade de alcançar os sujeitos para os quais foi concebida, permitindo que estes reconheçam sua existência e participem ativamente de suas ações.

A análise demográfica também permite reflexões importantes sobre o futuro do bairro. O processo de envelhecimento populacional identificado nos dados censitários indica que as demandas urbanas tendem a se transformar ao longo dos próximos anos. O crescimento da população idosa exige maior atenção a aspectos relacionados à acessibilidade, mobilidade, saúde e segurança, reforçando a necessidade de planejamento territorial alinhado às mudanças

demográficas observadas.

No campo educacional, a utilização dos estudantes como mediadores da pesquisa demonstrou o potencial da escola como espaço de produção de conhecimento sobre a realidade local. Mais do que participantes da investigação, os estudantes atuaram como agentes de aproximação entre a pesquisa e a comunidade, contribuindo para a coleta de informações e para a construção de reflexões sobre o bairro onde vivem. Essa experiência evidencia o papel da educação geográfica na formação cidadã, uma vez que possibilita aos estudantes compreenderem criticamente as dinâmicas sociais, econômicas e territoriais presentes em seu cotidiano.

A devolutiva realizada junto à comunidade escolar reforçou esse processo ao transformar os resultados obtidos em instrumento de reflexão coletiva. A socialização das informações permitiu aos participantes reconhecerem características do território que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano, favorecendo uma leitura mais crítica da realidade local e estimulando o protagonismo estudantil na discussão dos problemas comunitários.

Sob a perspectiva extensionista, a experiência desenvolvida demonstrou que a aproximação entre universidade, escola e comunidade constitui uma importante estratégia para a produção de conhecimentos socialmente relevantes. Ao articular dados demográficos, observação territorial e percepção comunitária, a pesquisa possibilitou compreender que os desafios urbanos não podem ser analisados apenas a partir de indicadores estatísticos, mas também por meio das experiências e percepções daqueles que vivenciam diariamente o território. Dessa forma, o relato evidencia a importância de práticas extensionistas voltadas à escuta da população e à construção participativa de soluções para os problemas locais, fortalecendo o exercício da cidadania e o diálogo entre sociedade e poder público.

10. CONCLUSÃO

As discussões acerca das problemáticas populacionais constituem importante campo de investigação para pesquisadores, educadores e agentes sociais que buscam compreender as dinâmicas territoriais e contribuir para a construção de soluções voltadas às demandas da sociedade. Nesse contexto, o presente trabalho demonstrou o potencial da extensão universitária como instrumento de aproximação entre a produção do conhecimento acadêmico e a realidade vivenciada pelas comunidades, possibilitando a articulação entre ensino, pesquisa e intervenção social.

A partir de uma experiência desenvolvida no âmbito de um curso de licenciatura, foi

possível utilizar a escola como espaço mediador para o diálogo entre universidade e comunidade, tendo os estudantes como protagonistas do processo investigativo. Essa estratégia permitiu não apenas a coleta de informações sobre a percepção dos moradores em relação aos principais problemas do bairro Morro da Liberdade, mas também a promoção de reflexões sobre o território e as condições de vida da população local.

Os resultados evidenciaram a segurança pública como a principal preocupação apontada pelos entrevistados. A análise dessa problemática permitiu identificar a existência de diferentes programas, ações e iniciativas promovidos por instituições públicas, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, voltados à prevenção da violência, ao combate ao uso de drogas e ao fortalecimento da cidadania. Contudo, observou-se que parte desses programas ainda é pouco conhecida pela população, o que pode limitar seu alcance e sua efetividade social.

Nesse sentido, a pesquisa revelou a importância de ampliar os mecanismos de divulgação e aproximação entre as instituições públicas e a comunidade, favorecendo o acesso da população às ações já existentes e fortalecendo a participação social na construção de soluções para os problemas locais. Além disso, destacou-se a relevância das escolas como espaços estratégicos para a promoção do conhecimento, da cidadania e da conscientização acerca das políticas públicas disponíveis à população.

Conclui-se que a formação em Licenciatura em Geografia possui potencial para contribuir com a compreensão crítica das realidades sociais e territoriais, atuando como elo entre comunidade, instituições públicas e produção científica. Ao promover a leitura e a interpretação dos problemas vivenciados pela população, a Geografia fortalece o exercício da cidadania e contribui para a construção de uma relação mais participativa entre sociedade e Estado, favorecendo a busca por soluções coletivas para os desafios presentes nos espaços urbanos contemporâneos.

11. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

12. REFERÊNCIAS

ARRUDA, Pedro de Amorim; ALEIXO, Natacha Cíntia Regina; CASTRO, Elda Balieiro de. Conforto térmico em ambientes escolares de Tefé-AM: relações entre clima equatorial, infraestrutura e

impactos no processo de ensino-aprendizagem. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0025, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/29>>. Acesso em: maio. 2026.

AMAZONAS. Câmara Municipal de Manaus. **Projeto de Lei n. 100/2023**. Dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Segurança Pública e dá outras providências. Manaus: Câmara Municipal de Manaus, 2023.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BRAGA, Adriana Nonato. Quando a pesquisa se torna travessia: um relato de experiência sobre os(as) benzedores(as) de Tefé-AM. **Revista Egan**, v. 1, n. 1, p. e0005, 2026a. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/zenodo.18368643>>. Acesso em: maio. 2026.

BRAGA, Ebson Gama. Águas da Amazônia: Da química da vida à crise ambiental. **Revista Egan**, v. 1, n. 3, p. e0016, 2026b. DOI: 10.5281/zenodo.19164222. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/24>>. Acesso em: maio. 2026.

CASADO, Rogelio. **Morro da Liberdade: 117 anos**. *PICICA – Blog do Rogelio Casado*, 3 dez. 2009. Disponível em: <<https://rogeliocasado.blogspot.com/2009/12/morro-da-liberdade-117-anos.html>>. Acesso em: maio. 2026.

CRUZ, Caroline Félix. **Geografia do crime e do medo: criminalidade e violência em Manaus**. 2022. 108 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2022. Disponível em: <<https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9179>>. Acesso em: maio. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. SIDRA: **Sistema IBGE de Recuperação Automática**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/territorio>>. Acesso em: maio. 2026.

13. ANEXO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais
Departamento de Geografia

Questionário socioeconômico
Objetivo: elaborar propostas à problemáticas do bairro

Perfil do entrevistado

Nome (opcional): _____
Idade: _____
Sexo: _____
Escolaridade: _____
Ocupação: _____
Mora/trabalha/estuda no bairro? Se sim, há quanto tempo:
() sim () não _____
Tem moradia própria? Quantas pessoas moram na residência?
() sim () não _____

Questões

➤ Como você avalia a infraestrutura do bairro? (asfalto, iluminação pública, calçadas, etc.)
() excelente () boa () ruim () péssima

➤ Você identifica facilidade no acesso a serviços essenciais no bairro? (saúde, escola, água, energia, esgoto, etc.)
() sim () não

➤ O transporte público atende a demanda do bairro?
() sim () não

➤ Como você avalia a segurança do bairro?
() excelente () boa () ruim () péssima

➤ Quais vantagens você identifica em morar nesse bairro?

➤ Qual principal problema você identifica no bairro?

CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO CARPÊ

PROJETO DE LEI N.100 /2023

DISPÕE sobre a criação da Semana Municipal de Segurança Pública e dá outras providências.

Art. 1.º Fica incluída, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a Semana Municipal de Segurança Pública, a ser realizada, anualmente, na primeira semana de julho, compreendendo o Dia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comemorado no dia 3 de julho.

Art. 2.º A Semana Municipal de Segurança Pública tem por finalidade o envolvimento dos poderes públicos e dos segmentos organizados da sociedade civil, em conformidade com os seguintes objetivos:

I – discutir e disseminar na sociedade as políticas de segurança pública em âmbito municipal;

II – receber, apresentar e discutir projetos e ações inovadoras na área de segurança pública que possam vir a ser desenvolvidas pelo Município;

III – estimular e apoiar, em escolas, universidades, associações de bairros, movimentos populares, igrejas e demais instituições, o debate sobre políticas de segurança em nível municipal;

IV – estimular trabalhos escolares, com foco na juventude, sobre o combate à violência e a cultura da paz;

V – difundir na sociedade a importância do papel dos agentes de Segurança Pública no meio social, assim como a importância da observância das regras de conduta preconizadas pela legislação a cada órgão de segurança pública.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 11 de fevereiro de 2023.

CAPITÃO CARPÊ
Vereador – Republicanos

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850
São Raimundo, Manaus-AM, 69027-020
Tele.: (92) 3303-2872
www.cmm.am.gov.br

1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO CARPÉ

JUSTIFICATIVA

Com respaldo no artigo 30, I, II da Constituição Federal e artigos 7º e 8º, I, II e 58 da Lei Orgânica do Município de Manaus, o Poder Legislativo, com o dever de exercer o seu papel junto à sociedade, apresenta o seguinte Projeto de Lei.

Com o intuito de buscar soluções para os problemas enfrentados em nossa cidade, o presente projeto cria a “Semana Municipal de Segurança Pública”, que tem como objetivo desenvolver ações integradas entre órgãos e comunidade e também difundir junto a sociedade a importância do papel dos agentes de segurança pública, estadual e municipal, no meio social.

O alcance da Semana Municipal de Segurança Pública é de criar um Fórum anual de debates onde a segurança pública é discutida em todos os níveis, por todas as classes de segurança e, sobretudo, pela comunidade, representada pelos Conselhos de Segurança Pública Municipal e Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Município de Manaus.

Com o aumento constante da violência em todo o País, é preciso colocar o tema da segurança em pauta, unindo diversos agentes do setor em questão, de forma a construir cultura de prevenção com medidas básicas de segurança. Este tema não pode ser pensado apenas como medida de vigilância e repressão adotadas por um único órgão, mas deve ser direcionado a envolver a comunidade e as entidades de segurança municipais, como se fosse um sistema integrado.

Portanto, com a criação da “Semana Municipal de Segurança Pública”, iremos envolver a comunidade na busca de políticas públicas inovadoras e incentivaremos a população a valorizar a categoria, pois segurança pública é dever do Estado com seu povo, e responsabilidade e direito de todos.

Por essas razões, espero o apoio mediante aprovação dos nobres pares da presente proposição.

Manaus, 11 de fevereiro de 2023.

CAPITÃO CARPÉ
Vereador – Republicanos